

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СТРУКТУРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ**Жураев Ш.Х., Ганиева Ш.Ш., Тураев Т.Т.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются одной из ведущих причин смертности в мире, особенно при сочетании с ожирением. Проведён анализ 125 историй болезни пациентов с ожирением, госпитализированных в отделение неотложной кардиотерапии Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в 2023–2024 гг. Установлено, что ИБС и её осложнения наблюдались у 84,5 % мужчин и 94,0 % женщин с ожирением. Наибольшая частота ИБС и острого коронарного синдрома отмечена в возрасте 50–74 лет, независимо от пола. Результаты исследования выявили, что у пациентов с ожирением именно в возрасте 50–74 лет наиболее часто происходит трансформация острого коронарного синдрома в острый инфаркт миокарда. Выявленные гендерно-возрастные особенности течения ССЗ при ожирении подтверждают необходимость комплексного подхода, включающего биохимические и иммунологические исследования для уточнения прогноза и оптимизации терапии.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, структура, частота, ожирение

THE STRUCTURE OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY IN OBESE PATIENTS**Juraev Sh.H., Ganieva Sh.Sh., Turaev T.T.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Cardiovascular diseases (CVD) remain one of the leading causes of death in the world, especially when combined with obesity. The analysis of 125 medical records of obese patients hospitalized in the department of emergency cardiotherapy of the Bukhara branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care in 2023–2024 was carried out. It was found that CHD and its complications were observed in 84.5% of obese men and 94.0% of obese women. The highest incidence of coronary heart disease and acute coronary syndrome was observed at the age of 50–74 years, regardless of gender. The results of the study revealed that in obese patients, it is at the age of 50–74 that the transformation of acute coronary syndrome into acute myocardial infarction most often occurs. The identified gender and age-specific features of the course of CVD in obesity confirm the need for an integrated approach, including biochemical and immunological studies to clarify the prognosis and optimize therapy.

Keywords: cardiovascular diseases, structure, frequency, obesity

СЕМИЗ БЕМОРЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ПАТОЛОГИЯСИНИНГ СТРУКТУРАСИ**Жураев Ш.Х., Ганиева Ш.Ш., Тураев Т.Т.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) дунё миқёсида, айниқса семизлик билан биргаликда кечганда, ўлимнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. 2023–2024 йилларда Бухоро филиали Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий марказининг шошилинч кардиотерапия бўлимида даволанган 125 нафар семизликка чалинган беморларнинг касаллик тарихи таҳлил қилинди. Аниқланишича, юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва унинг асоратлари семиз эркаklar орасида 84,5% ва аёллар орасида 94,0% ҳолатларда кузатилган. ЮИК ва ўткир коронар синдромнинг энг юқори учраш частотаси 50–74 ёшдаги беморларда, жинсидан қатъи назар, қайд этилган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, семиз беморларда 50–74 ёш ораллигида ўткир коронар синдромнинг ўткир миокард инфарктига айланиши энг кўп кузатилади. ЮҚТКнинг семизлик билан кечишидаги жинсий ва ёшга оид хусусиятлар касаллик прогнозини аниқлаш ва терапияни оптималлаштириши учун биокимёвий ва иммунологик тадқиқотларни ўтказиш зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: юрак-қон томир касалликлари, структура, частота, семизлик

e-mail: shaxzoda_ganiyeva@bsmi.uz, telman_turaev@bsmi.uz

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания, наряду с онкологическими заболеваниями и диабетом, остаются одними из наиболее распространенных и опасных болезней как в XX, так и в XXI веке. На протяжении последних десятилетий патологии сердечно-сосудистой системы являются ве-

душей причиной смертности во всем мире [2,4]. Лечение хронической ишемической болезни сердца (ИБС), как и многих других хронических заболеваний, зачастую носит пожизненный характер. Поэтому оценка эффективности терапии должна включать не только анализ клинических, лабораторных и инструментальных показателей, но и оценку влияния лечения на прогноз заболевания и качество жизни пациента. Качество жизни пациентов, перенесших инфаркт миокарда, определяется рядом факторов, включая возраст, пол, уровень образования, социальный статус, особенности течения заболевания, наличие сопутствующих патологий, а также психологическое состояние в остром периоде. Эти данные играют ключевую роль в разработке реабилитационных программ, направленных на эффективную коррекцию психоэмоциональных нарушений как в остром, так и в постинфарктном периоде [1,3,5,6].

Цель исследования: изучение структуры кардиоваскулярной патологии у больных с ожирением.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 125 больных с ожирением в возрасте от 25 до 93 лет. Проведен анализ историй болезни за 2023-2024 годы больных, госпитализированных в отделение неотложной кардиотерапии Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Все болезни классифицированы по МКБ-10.

Результаты и обсуждение. С целью изучения особенности течения ССЗ у отобранных пациентов (125) в зависимости от возраста и пола проводили анализ состояния синтропии. В результате установлено, что в структуре коморбидности ИБС с ожирением у мужчин составляет 84,5%, у женщин -94,0%. Следовательно, не зависимо от пола, ИБС преимущественно протекает на фоне ожирения. В подтверждении данного заключения, у всех отобранных для исследования пациентов была установлена ИБС и ожирение. Полученные информации показывают важность учета гендерных особенностей формирования и трансформации ИБС в ОИМ.

Сравнительный анализ частоты ИБС с учетом пола показал учащение случаев ИБС как у женщин, так и у мужчин в возрасте 50-74 лет (70,2%), (табл.1).

Таблица 1.

Распределение больных с ИБС ОИМ по полу и возрасту

Возраст больных	мужчины		женщины	
	абс	%	абс	%
25-49	11	18,3	7	10,7
50-74	38	63,4	49	76,6
75 и старше	11	18,3	9	14,0
всего	60	100	65	100

Анализ частоты ССЗ по полу и возрасту показал взаимосвязь с возрастом, рис. 1.

Рисунок 1. Возрастно-половые показатели частоты сердечно-сосудистой патологии

Результаты анализа частоты ССЗ с учетом возраста и пола показали преобладание ССЗ у мужчин с ожирением в возрасте 25-49 лет, что в 1,7 раза больше против женщин с ожирением такого возраста.

В возрасте 50-74 лет у мужчин и женщин соотношение ССЗ на фоне ожирения составляет 1:1,2, соответственно.

В возрасте 75 лет и старше ССЗ в синтропии с ожирением преобладают у мужчин составляя 18,3%, по отношению женщин с ожирением данного возраста -14%.

Анализ нозологии при поступлении позволил установить структуру сердечно-сосудистых заболеваний. Получили статистические результаты гендерного анализа структуры ССЗ в зависимости от возраста больных. При этом выявили наибольшее наблюдение ИБС у больных с ожирением в возрасте 50 лет и старше, рис.2.

Рисунок 2. Частота ишемической болезни сердца в возрастном аспекте

В структуре ССЗ у пациентов с ожирением выявили ИБС-46 (36,8%), перипортальная кардиомиопатия-7 (5,6%), ОКС без подъема S-T сегмента -13 (10,4%), ОКС с подъемом S-T сегмента -25 (20%), гипертоническая болезнь (ГБ)- 11 (8,8%), ОИМ с зубцом Q-8 (6,4%), ОИМ без зубца Q- 6 (4,8%), ОКС депрессия-9 (7,2%), рис.3.

В результате выявили преобладание ИБС и ОКС с подъемом S-T сегмента у пациентов с ожирением в возрасте 50-74 лет.

Рисунок 3. Структура сердечно-сосудистой патологии в зависимости от возраста

При этом развитие острого инфаркта миокарда (ОИМ) на фоне острого коронарного синдрома (ОКС) было зафиксировано у 5 пациентов (29,4%) в возрастной группе 25–49 лет, у 44 пациентов (50,6%) в группе 50–74 лет, а также у 9 пациентов (45%) среди больных в возрасте 75 лет и старше (рис.4).

Рисунок 4. Частота трансформации острого коронарного синдрома в острый инфаркт миокарда в зависимости от возраста

Заключение. Полученные результаты анализа частоты ССЗ с учетом пола и возраста у больных с ожирением показали гендерные особенности взаимосвязи ИБС с возрастом. У мужчин с ожирением риск развития ИБС отмечается в молодом и старческом возрасте, а у женщин с ожирением ИБС чаще отмечается в среднем и пожилом возрасте. Не зависимо от пола переход ОКС в ОИМ отмечается преимущественно у пациентов с ожирением в возрасте 50-74 лет. Все выявленное показывает важность проведения биохимических исследований для прогноза исхода ИБС.

Список литературы:

1. d'Alessandro E, Becker C, Bergmeier W, et al. Thrombo-inflammation in cardiovascular disease: an expert consensus document from the Third Maastricht Consensus Conference on Thrombosis. *Thromb Haemost* 2020;120:538–564.
2. Dedov D.V., Ivanov A.P., Elgardt I.A. Electro-mechanical heart remodelling and atrial fibrillation development in patients with coronary heart disease and arterial hypertension. *Russian Journal of Cardiology*. 2011;4:13–18 (In Russ.). DOI: 10.15829/1560-4071-2011-4-13-18.
3. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). *Russian Journal of Cardiology*. 2019;(3):107- 38 (In Russ) [Четвертое универсальное определение инфаркта миокарда (2018). *Российский кардиологический журнал*. 2019;24(3):107-38]. DOI:10.15829/1560-4071-2019-3-107- 138.
4. Ganieva Sh.Sh, & Akhrorov J.X. (2022). Этиопатогенетические Особенности Ремоделирования Сердца При Кардиоваскулярной Патологии. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 13, 101–105. Retrieved from <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/339>
5. Ganieva Sh.Sh., Ergasheva M.U., Panoev Kh.Sh. Immuno-inflammatory markers of syntropic cardiovascular diseases. *Medical Immunology (Russia)*. 2023;25(4):933-938. <https://doi.org/10.15789/1563-0625-ПМ-2763>
6. Таратухин Е.О. (2019). Место социокультурных факторов в сердечно-сосудистом континууме. *Кардиоваскулярная терапия и профилактика*, 18 (4), 105-108.

Для цитирования: Жураев Ш.Х., Ганиева Ш.Ш., Тураев Т.Т. Структура сердечно-сосудистой патологии у больных с ожирением // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 1046–1049. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17430660>